

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4081144>
УДК 373.2

Выглядышева Е.А.

Выглядышева Елена Анатольевна, Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова. 432071, Россия, г. Ульяновск, площадь Ленина, дом 4/5. E-mail: e.lav2012@yandex.ru.

Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста в процессе игровой деятельности

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы патриотического воспитания детей дошкольного возраста на основе их приобщения к культурно-историческим достопримечательностям малой Родины. В основе этого процесса лежит разнообразный комплекс педагогических приёмов и методов, которые воспитатель использует в работе с детьми. Особое внимание уделяется необходимости использования игровой деятельности как средства формирования интереса и эмоционально положительного отношения дошкольников к национальным ценностям и традициям, являющихся основой патриотизма. Приводится положительный опыт применения дидактических игр на материале Ульяновской области, реализованный в рамках педагогического эксперимента.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, старший дошкольный возраст, культурно-исторические достопримечательности, национальное наследие, малая Родина, краеведение, региональный компонент, игровая деятельность, дидактические игры.

Vyglyadysheva E.A.

Vyglyadysheva Elena Anatolievna, Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov. 432071, Russia, Ulyanovsk, Lenin Square, 4/5. E-mail: e.lav2012@yandex.ru.

Patriotic education of older preschool children in the process of play activities

Abstract. The article deals with the issues of patriotic education of preschool children on the basis of their introduction to the cultural and historical sights of the small homeland. This process is based on a diverse set of pedagogical techniques and methods that the educator uses in working with children. Particular attention is paid to the need to use play activities as a means of forming interest and emotionally positive attitude of preschoolers to national values and traditions, which are the basis of patriotism. A positive experience of using didactic games based on the material of the Ulyanovsk region, realized within the framework of a pedagogical experiment, is presented.

Key words: patriotic education, senior preschool age, cultural and historical attractions, national heritage, small homeland, local history, regional component, play activities, didactic games.

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста является актуальной задачей современного дошкольного образования. Внимание к этой проблеме возникло на фоне утрачи-

вания патриотизма, как одной из духовных ценностей общества, отчуждения молодого поколения от национальной культуры, от общественно-исторического опыта нашего народа. С целью решения

этой проблемы был принят ряд нормативных документов, среди которых Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, Национальная доктрина образования в РФ, Программа патриотического воспитания граждан РФ на 2016-2020 годы. Положения указанных документов определяют важность развития системы патриотического воспитания на основе исторической преемственности поколений, сохранения, распространения и развития национальной культуры, воспитания у молодого поколения бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России [1; 2; 5].

Процесс патриотического воспитания детей дошкольного возраста представляется нам как специально организованная педагогическая деятельность, направленная на формирование у дошкольников знаний о Родине, о родном крае, на развитие чувства любви к Отечеству, чувства сопричастности с народом, уважения к его историко-культурным ценностям.

Задачи патриотического воспитания дошкольников и приобщение их к национально-культурному наследию не новы. Так ещё К.Д. Ушинский, выдающийся русский педагог XIX века, утверждал, что воспитывать патриотизм нужно начинать с дошкольного возраста [4]; другой известный педагог советского времени В.А. Сухомлинский указывал, что детский возраст является важным этапом для познания человеком своего Отечества, его красоты и величия [3]. Во многих научных работах конца XX – начала XXI века обнаруживается внимание к историческому краеведению, как главному источнику обогащения детей представлениями о родном крае, воспитания любви к нему.

Воспитание патриотических основ у дошкольников, их приобщение к национальной культуре, начинается с формирования интереса и чувств к малой Родине, с изучения её истории, природных особенностей, исторических достопримечательностей города (села), в котором проживают дети. Именно культурно-

исторические достопримечательности наиболее наглядно позволяют продемонстрировать ребёнку-дошкольнику особенности родного для него края. Приобщение к культурно-историческим достопримечательностям малой Родины представляет собой процесс изучения исторических памятников, произведений искусства, культурных традиций, археологических, архитектурных объектов, особенностей градостроительства и садово-паркового искусства; формирование ценностного отношения к своему краю и Отечеству в целом, уважения к народам, их культурным традициям. Успешность воспитательного процесса в данном направлении зависит от педагогических приёмов и методов, видов деятельности, которые воспитатель использует в работе с детьми. Успешно зарекомендовали себя в патриотическом воспитании дошкольников экскурсии, прогулки по историческим улицам, паркам, музеям, выставкам и т.п.; просмотр тематических мультфильмов, имеющих познавательное значение и воспитывающих нравственные чувства; подготовка и использование педагогом презентаций об истории родного края, национальных традициях, праздниках и т.п.; рассматривание исторических иллюстраций, картин, фотографий; встречи с земляками; творческие выставки; музыкально-театральные выступления и др.

Важное значение в воспитательном процессе детей дошкольного возраста имеет игровая деятельность. Игра – сложное и многоплановое явление, обладающее высоким педагогическим потенциалом. Именно через игру ребёнок-дошкольник начинает познавать окружающий мир, его социальные и культурно-исторические связи. Организация игровой деятельности дошкольника способствует становлению ряда психических процессов (внимание, восприятие, мышление, память, речь), мыслительных операций (сравнение, анализ, обобщение, синтез), благотворно влияет на развитие личности ребёнка в целом. Умелое ис-

пользование потенциала различных игр для формирования и закрепления знаний и представлений дошкольников об истории и культурных объектах малой Родины способствует становлению у них интереса к Отечеству, позволяет развивать эмоционально положительное отношение к национальным ценностям и традициям.

Патриотическое воспитание дошкольников является неотъемлемой частью образовательного процесса любого дошкольного учреждения, в том числе и сельского. Так, в рамках педагогического эксперимента с детьми старшего дошкольного возраста в МБОУ Игнатовский детский сад «Колокольчик» (Ульяновская область, Майнский район, р.п. Игнатовка) проводилась воспитательная работа по формированию представлений и развития интереса у старших дошкольников к культурно-историческим достопримечательностям малой Родины. Проведение эксперимента предусматривало организацию целенаправленной педагогической деятельности с дошкольниками старшей группы на основе самостоятельно разработанного познавательного материала, включающего патриотические знания о родном посёлке Игнатовка и об Ульяновской области.

Было осуществлено тематическое планирование и проведение непосредственной образовательной деятельности с детьми по темам: «Моя семья», «Мой детский сад», «Моя улица», «Мой посёлок», «Герб Игнатовки», «Растительный мир Майнского района», «Животный мир Майнского района», «Достопримечательности Ульяновского края», «Святыни родной земли», «Мы – патриоты», «За что мы любим свой край» и др. В ходе работы по данным темам с детьми проводились беседы, викторины, экскурсии, организовывалась творческая работа детей, праздники, игры и развлечения.

Важной частью экспериментального воспитательного процесса стала разработка картотеки дидактических игр по ознакомлению старших дошкольников с особенностями малой Родины. Приведём

примеры некоторых игр, которые были разработаны в рамках эксперимента и проводились с детьми:

– «Заколдованный город» – используются карты с силуэтным изображением архитектурных зданий и памятников малой Родины, известных детям исторических мест Ульяновской области, цветные изображения этих достопримечательностей, которые дети должны узнать и назвать;

– «Узнай и назови герб» – дети из предложенных изображений находят и называют гербы Игнатовки, Ульяновской области;

– «Транспорт нашего края» представляет собой пазлы (разрезные картинки) с изображением автомобилей УАЗ, самолёта Руслан, речного транспорта, которые дети собирают в досуговое время;

– «Чей это логотип?» – используются картинки с изображениями логотипов и продукции градообразующих предприятий Ульяновской области, дети должны соединить логотип с производимой продукцией;

– «Цветочное лото» – дети выкладывают на специальных карточках картинки с цветами и растениями, растущих в Майнском районе;

– «Подбери домик животному» – представляет собой поле-картинку с пустотами и вкладышами. В качестве вкладышей используются фотографии животных, живущих в регионе. Эти фотографии нужно правильно разложить на поле (сова – на дерево, лиса – в нору и т.п.).

Весь дидактический материал был изготовлен самостоятельно, значительную помощь оказали также родители дошкольников. Важным элементом всех игр было обязательное проговаривание фактов об объектах природы, посёлка, области, чтобы у детей формировалась понимание взаимосвязи этих объектов с родным краем.

Результатом проведённого педагогического эксперимента стало повышение уровня интереса старших дошкольников

к культурно-историческим достопримечательностям малой Родины, их знаний и представлений об истории родного края. Так, если на начало эксперимента в группе преобладало число детей с низким уровнем – 64%, детей со средним уровнем – 36%, детей с высоким уровнем не было, то к концу эксперимента стало преобладать число детей с высоким уровнем – 63%, детей со средним уровнем стало 37%, низкий уровень не выявлен (рис. 1).

нем было 36%, детей с высоким уровнем не было, то к концу эксперимента стало преобладать число детей с высоким уровнем – 63%, детей со средним уровнем стало 37%, низкий уровень не выявлен (рис. 1).

Рис. 1. Динамика развития патриотической воспитанности старших дошкольников МБОУ Игнатовский детский сад «Колокольчик»

Таким образом, целенаправленная и комплексная работа с детьми старшего дошкольного возраста по знакомству детей с историей и культурой малой Родины оказывает положительное влияние на уровень их патриотической воспитанности. Особая роль в этом процессе при-

надлежит игровой детальности, которая делает воспитательно-образовательный процесс увлекательным и доступным для детей, привлекает их внимание, способствует лучшему восприятию и усвоению программного материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»» // Информационно-правовой портал Гарант.ру. URL: <https://base.garant.ru/71296398/>
2. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 «О национальной доктрине образования в Российской Федерации» // Информационно-правовой портал Гарант.ру. URL: <https://base.garant.ru/182563/>
3. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения. В 3-х т. Т. 2. М.: Педагогика, 2008. 388 с.
4. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения. М.: Просвещение, 1974. 360 с.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 // Информационно-правовой портал Гарант.ру. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 30.12.2015 g. № 1493 «O gosudarstvennoj programme «Patrioticheskoe vospitanie grazhdan Rossijskoj Federacii na 2016-2020 gody»» // Informacionno-pravovoj portal Garant.ru. URL: <https://base.garant.ru/71296398/>

-
2. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 04.10.2000 № 751 «O nacional'noj doktrine obrazovanija v Rossijskoj Federacii» // Informacionno-pravovoj portal Garant.ru. URL: <https://base.garant.ru/182563/>
 3. Suhomlinskij V.A. Izbrannye pedagogicheskie sochinenija. V 3-h t. T. 2. M.: Pedagogika, 2008. 388 s.
 4. Ushinskij K.D. Izbrannye pedagogicheskie sochinenija. M.: Prosveshhenie, 1974. 360 s.
 5. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart doskol'nogo obrazovanija. Utverzhdjon prikazom Ministerstva obrazovanija i nauki Rossijskoj Federacii ot 17 oktjabrja 2013 g. №1155 // Informacionno-pravovoj portal Garant.ru. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/>

Поступила в редакцию 27.09.2020.

Принята к публикации 30.09.2020.

Для цитирования:

Выглядышева Е.А. Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста в процессе игровой деятельности // Гуманитарный научный вестник. 2020. №9. С. 35-39. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/09/Vyglyadysheva.pdf>